

egyenlőbb
erdélyért
mozgalom

PROPAGANDA ÉS „ZSÁKOLÁS”

AZ RMDSZ KETTŐS SZEREPE A FIDESZ ERDÉLYI
KAMPÁNYÁBAN ÉS A LEVÉLSZAVAZÁS
LEBONYOLÍTÁSÁBAN

Az Egyenlőbb Erdélyért Mozgalom
2026-os magyar országgyűlési választási
monitoringjának legfontosabb tanulságai

A monitoring tevékenység koordinálásában részt vettek:

Toró Tibor (programkoordinátor)

Anghel Anna

Kiss Anna

Kiss Tamás

A jelentést összeállította:

Toró Tibor

Kiss Tamás

A választási forródrót működtetésében az Egyenlőbb Erdélyért Mozgalom partnere a Miközöd független erdélyi YouTube-csatorna volt

Köszönjük az Egyenlőbb Erdélyért Mozgalom önkénteseinek, akik vállalták a tereplátogatásokat, illetve az RMDSZ és az Eurotrans azon munkatársainak, akik együttműködtek az önkénteseinkkel!

ÖSSZEFOGLALÓ

Az RMDSZ magyarországi országgyűlési választáson való szerepvállalását a politikai kampányban és a választási procedúrában való egyidejű részvétele tette visszássá és elfogadhatatlanná. A Szövetség ugyanis egyszerre állt ki politikailag a Fidesz mellett, és működött a magyar állam meghosszabbításaként azzal, hogy közpénzen, a megengedő szabályzást kihasználva egy szavazatbegyűjtő rendszert épített ki, saját helyi apparátusa és más szereplők (pl. egyházak) bevonásával. Ez a szisztéma tulajdonképpen a Fidesz és a magyar állam összefonódására épülő illiberális rendszert importálta Erdélybe egy olyan formában, ami a levélszavazatok esetében a választás tisztaságát is megkérdőjelezi. A visszás jogi környezet és az RMDSZ erre ráépülő felelőtlen viselkedése ráadásul a teljes erdélyi magyar közösség számára felmérhetetlen politikai kockázatot hordoz(ott). Kutatási eredmények szerint ugyanis a szavazati jog kérdése a magyar-magyar viszony legfontosabb neuralgikus pontja: a magyar választók közel kétharmada elutasítja a szavazati jogot, legalábbis a jelenlegi formájában. Az átláthatóság biztosítása növelhetné a kisebbségi magyar közösségek országgyűlési választáson való részvételének támogatottságát, azonban a Fidesz által irányított törvénykezés és az RMDSZ ehhez alkalmazkodó viselkedése nyomán a tényleges szavazati procedúra meglehetősen távol került a transzparencia ideáljától.

Az Egyenlőbb Erdélyért Mozgalom ilyen kontextusban indította el az RMDSZ választási kampányban és a választási procedúrában való részvételére irányuló monitoringját, amely objektív képet próbál festeni arról, hogyan zajlott a választási kampány és a levélszavazás Erdélyben. A jelentés célja a választási rendszer rendellenességeinek a feltárása és bemutatása. Ennek érdekében, egyrészt online tartalomelemzést végeztünk, amin keresztül a Fidesz közvetlen és közvetett

(RMDSZ-en keresztüli) kampánytevékenységét mutatjuk be. Másrészt, bemutatjuk az önkénteseink által végzett tereplátogatások és a Miközöd független erdélyi magyar YouTube-csatornával közös választási forródrót legfontosabb tanulságait.

Az elemzés rámutat, hogy az RMDSZ betagozódott a Fidesz választási gépezetébe. A 2026-os kampányban új elem volt, hogy a Fidesz közvetlen propagandacsatornát hozott létre, a Transzilván portált, ami azonban adott pontokon az RMDSZ politikusainak is fontos megnyilvánulási felületévé vált. Ezen a csatornán, de hasonlóképpen az RMDSZ-es politikusok hivatalos felületein az erdélyi választók egyszerre találkozhattak a Szövetség üzeneteivel és a Fidesz narratíváival (pl. háború vs. béke, támogatáspolitikai védelme). Kelemen Hunor és a pártvezetés nyíltan a Fidesz győzelméhez kötötte a magyar közösség megmaradását, miközben a kihívó TISZA Pártot „ismeretlenként” és egyben „ontológiai” fenyegetésként állította be.

Miközben intenzíven kampányolt a Fidesz mellett, az RMDSZ a saját regisztrációban és szavazatbegyűjtésben játszott szerepét, amit a magyar állam meghosszabbításaként közpénzből végzett, megpróbálta „technikai segítségnyújtásként” kommunikálni, ezzel teljesen összeecsúsztatva a két szerepkört és átpolitizálva magát a választási procedúrát. A gyakorlatban a Szövetség totális logisztikai monopóliumot épített ki, amely a politikai mozgósítás meghosszabbításaként működött. Így nem véletlen, hogy a terepen történő megfigyelések és lakossági bejelentések súlyos anomáliákat tártak fel:

- **Adatbázis-építés:** A papíralapú regisztráció erőltetése az online helyett egyértelműen az RMDSZ saját adatbázisának építését szolgálta a kötelezően kitöltött meghatalmazások révén.
- **Választás titkosságának sérülése:** Számos helyszínen rendeztek közös szavazatkitöltő eseményeket, gyakran a helyi politikusok előtt kellett a választóknak leadniuk a szavazatukat.

- **Direkt beavatkozás:** Falusi környezetben (leg)több esetben a román posta egyenesen az RMDSZ-es tisztségviselőknek adta át a szavazócsomagokat. A központilag szervezett „szavazóesemények” mellett gyakori volt, hogy a Szövetség tisztségviselői előre kitöltötték a nyilatkozatokat, berendelték az embereket szavazni, és olyan is előfordult, hogy magát a szavazólapot is kitöltötték a választók helyett.

Az RMDSZ tudatosan a Fidesz sikeréhez kötötte az erdélyi magyar közösség politikai jövőjét, miközben maga is hozzájárult a párt és az állam összefonódásával jellemezhető illiberális rendszer működéséhez és importjához. Ezzel összhangban egy transzparencia nélküli, a választás demokratikus tisztaságát kompromittáló begyűjtő hálózatot üzemeltetett. A TISZA Párt győzelme azonban stratégiai vákuumba sodorta a Szövetséget. Miközben az RMDSZ vezetése a teljes erdélyi magyarság Fidesz-szimpatíájával próbálta magyarázni a lépéseit, a kutatások szerint a közösség alig 31%-a volt elkötelezett Fidesz-szavazó, a fiatalok és értelmiségiek körében pedig a TISZA támogatottsága már a választás idején is meghaladta a 25%-ot. Ez a helyzet a választási eljárás radikális reformját és a magyar-magyar viszony újragondolását teszi szükségessé.

1. BEVEZETŐ

1.1. A MONITORING KONTEXTUSA ÉS CÉLJAI

A szavazati jog a magyar-magyar viszony egyik neuralgikus pontja. Az Egyenlőbb Erdélyért Mozgalom számára a 21 Kutatóintézet által 2025 májusában végrehajtott adatfelvétel szerint a magyarországi választók csupán 38 százaléka helyeselte, hogy a kisebbségi magyar közösségek tagjai szavazhatnak az országgyűlési választásokon, az ezt ellenzők aránya pedig 60 százalékos volt.[1] A komor képet némiképp árnyalta a Political Capital 2026. márciusi adatfelvétele, mely szerint a magyar választók 35 százaléka ellenezte kategorikusan a kisebbségi magyarok választójogát és 28 százaléka támogatta azt, míg a maradék 35 százalék úgy gondolta, hogy „meg lehet tartani a választójogot, de bizonyos szabályokon változtatni kellene”.[2] Ez alapján elmondható, hogy a magyar választók egy jelentős részénél a fenntartások procedurális jellegűek, a választások átláthatóbb lebonyolításával jelentősen növelhető a magyarországi lakhellyel nem rendelkező magyar állampolgárok szavazati jogának lakossági támogatottsága.

Ilyen körülmények között különösen nagy politikai kockázatot hordoz a levélszavazás, amellyel szerencsés körülmények között és szisztematikus politikai befolyásolás nélkül is fennáll a kockázat, hogy sérül a szavazat titkosságának az elve. Ezzel az eljárással nem garantálható az sem, hogy a szavazólapokat nem valaki más, családtag, rokon vagy egyéb személy tölti ki. A magyarországi országgyűlési választások esetében azonban ezen a szokásosnak nevezhető kockázaton is messze túlmutattak a procedurális problémák:

[1] Kiss Tamás –Toró Tibor. (2025). Egy vérből valók vagyunk? A 'virtuális' nemzetépítés lakossági támogatottsága Magyarországon. Egyenlőbb Erdélyért Mozgalom Akciószociológiai munkacsoport. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17453876>

[2] Political Capital (2026). Külföldi beavatkozás, választási csalás, politikai mítoszok és deepfake-ek – ezt várják a magyarok a 2026-os választástól. https://politicalcapital.hu/hireink.php?article_read=1&article_id=3672

1.) A magyarországi állandó lakhellyel rendelkező választók névjegyzékével ellentétben, a levélszavazók névjegyzéke nem tekinthető megbízhatónak. A regisztráció, ami a választáson való részvétel előfeltétele, ugyanis tíz évre szól, az időközben elhunyt kettős állampolgárok haláláról azonban az esetek nagy többségében nem értesül a magyar állam. Ennek következtében minden bizonnyal több tízezer elhunyt állampolgár számára postáznak levélszavazatot a megadott (az illető lakcímével nem feltétlenül egyező) címre. A Fidesz-KDNP-s kétharmad ezt a procedúrát annak ellenére fenntartotta, hogy már a korábbi választások esetében is sok kritika érte,[3] ha nem is a tudatos választási csalás szándékával, akkor azért, hogy az ismételt regisztrációval ne kelljen „ritkítania” a hozzá lojális választók sorait. Ráadásul az elhunytak számára postázott -levélszavazatok sorsáról, a korábbi választásokhoz hasonlóan, 2026-ban is lehetetlen volt megbízható információt szerezni.

2.) Még ennél is problematikusabb, hogy a levélszavazatot bárki postázhatja, illetve elviheti a magyar konzulátusokra, vagy valamely magyarországi egyéni választókerületi irodába. Erre a lehetőségre a Fidesz és a vele szövetséges kisebbségi magyar pártok egész rendszert építettek. A helyzet a szerbiai Vajdaságban vált a legsúlyosabbá, ahol a Szerb Posta helyett már 2022-ben is a Vajdasági Magyar Szövetséghez köthető, így nyíltan a Fideszhez lojális Concordia Minoritatis Hungaricae Polgári Egyesület aktivistái szállították ki és gyűjtötték össze a levélszavazatokat. Így értelemszerűen sem az átláthatóság, sem a befolyásmentesség, sem a szavazat titkosságának az elve nem érvényesült. Romániában ennél csupán egy fokkal volt jobb a helyzet. 2018-ban és 2022-ben az RMDSZ-hez köthető Eurotrans Alapítvány és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által működtetett Demokrácia Központok egymással is versenyezve gyűjtötték a szavazatokat. Ez 2026-ra annyiban változott, hogy az RMDSZ lett a Fidesz egyedüli partnere a választások lebonyolításában. Az RMDSZ, az általa működtetett Eurotrans Alapítványon keresztül 2025-ben 950 millió forint támogatást kapott, úgymond a könnyített honosítással

[3] Political Capital (2022). A levélszavazatokkal való visszaélés szintlépése.
https://politicalcapital.hu/hirek.php?article_read=1&article_id=2976

kapcsolatos ügyintézésre,[4] illetve a választással kapcsolatos tevékenységek finanszírozásaként.

Ilyen körülmények között döntött úgy az Egyenlőbb Erdélyért Mozgalom, hogy egy – az erőforrások szűkösségét is figyelembe véve – korlátozott választási monitoring-programot indít. Ennek a monitoring folyamatnak a két fázisát összegzi jelentésünk a következő szerkezetben:

1. Bemutatjuk a 2026-os magyarországi országgyűlési választás erdélyi kampányának legfőbb jellegzetességeit, az RMDSZ ebben játszott szerepére koncentrálna. Érdemes kiemelni az erdélyi választási kampány aszimmetrikus jellegét. A TISZA Párt, illetve Magyar Péter a 2025. májusi (nagyváradi menetelés), illetve augusztusi (nagyadorjáni tábor) próbálkozásokat követően kevésbé kampányolt Erdélyben. Ezzel szemben a Fidesz közvetlenül (a politikusain, illetve az általa üzemeltetett Transzilván YouTube-csatornán keresztül) és közvetve (az RMDSZ-en keresztül) erőteljesen jelen volt. Ahogy a jelentésünkből kiderül, a Fidesz és az RMDSZ kampányinfrastruktúrája lényegében egybeolvadt. Ez azért problematikus, mert a Fidesz-RMDSZ nem csupán a kampányban, hanem a választási procedúrában is aszimmetrikus módon volt jelen.
2. Jelentésünk második része a választások lebonyolítására, az RMDSZ regisztrációban és a szavazatok összegyűjtésében játszott szerepére koncentrálna.

A monitoring indításakor tisztában voltunk azzal, hogy ezzel nem szavatolhatjuk a választás tisztaságát, hiszen (1) eleve nem megfelelő ehhez a jogi környezet; (2) így a begyűjtés folyamata eleve egyfajta jogilag szabályozatlan szürke zónában található: törvényileg nem tilos, azonban procedurálisan nem is szabályozott, nagymértékben informális és ad hoc gyakorlatokon alapszik, (3) továbbá nincs sem lehetőségünk, sem jogalapunk mindenhol ott

[4] <https://atlatszo.ro/nerdely/bethlen-gabor-alap-2025-rmdsz-alapitvanyai/>

lenni, ahol szavazatokat gyűjtenek, továbbítanak. Így a következő célokat fogalmazzuk meg:

(1) leírni a folyamat egészét, feltárni a rendellenességek különböző típusait és azokat hasznos időben közzétenni saját és médiapartnereink kommunikációs csatornáin, ezzel is gátolva a durvább visszaélések teljes elharapódzását;

(2) felhívni a figyelmet arra, hogy ez a rendszer ebben a formában tarthatatlan és káros az erdélyi magyar közösségre nézve, és rombolóan hat a magyar-magyar viszonyokra;

(3) jelezni a magyarországi választók és a román közvélemény irányába, hogy a választások tisztasága az erdélyi magyarokat is foglalkoztatja, még ha a politikai osztályunk felelőtlen és arrogáns viselkedéséből nem is ez derül ki.

1.2. A MONITORING MÓDSZERTANA

A jelentés két részében különböző módszertanokat alkalmaztunk. A választási kampányt és az RMDSZ ebben játszott szerepét online tartalomelemzéssel vizsgáltunk, míg a szavazási procedúra megfigyelésében önkénteseink tereplátogatásaira, illetve egy választási forródrótra hagyatkoztunk.

1.2.1. A választási kampány: online tartalomelemzés és eseménynaptár

A választási kampány erdélyi vonatkozásait három lépésben elemeztük:

1.) Mennyiségi és minőségi módszerekkel elemeztük a Transzilván nevű csatorna és portál tartalmait, a hozzá tartozó Facebook-oldalon keresztül. Ez a Fidesz közvetlen erdélyi kampánytevékenységére nyújt rálátást, és azt szemlélteti, hogy ez milyen mértékben fonódott össze az RMDSZ-szel.

2.) Az RMDSZ vonatkozásában – rögtönzött sajtófigyelést alkalmazva – összeállítottunk egy eseménynaptárt azokkal a legfontosabb eseményekkel, amikor az RMDSZ megjelent a választási kampányban. A Szövetség kivétel nélkül a Fidesz mellett foglalt állást, vagy a Fidesz narratíváját visszhangozta.

3.) Szintén mennyiségi és minőségi módszerekkel vizsgáltuk a választás előtti nyolc hét a tíz legnagyobb követői táborral rendelkező RMDSZ-hez köthető Facebook-oldal szerkesztett tartalmait.

Az online tartalomelemzésben a Facebook-oldalak posztjait tekintettük át a Meta Content Library segítségével. Azokra az oldalakra koncentráltunk, amelyeknek legalább 15 ezer követőjük volt, valamint hitelesítéssel (verified badge) rendelkeztek. A posztok szövegeit a Gemini Pro 3.1 mesterséges intelligencia segítségével kódoltuk. Első lépésben a posztok tartalmára vonatkozó kategóriákat hoztunk létre, amelyekhez kulcsszavakat társítottunk. A mesterséges intelligencia ebből kiindulva sorolta be az egyes posztokat a kategóriákba. Második lépésben azt eredményt manuálisan ellenőriztük. Fontos megjegyezni, hogy a kategóriák a posztok (nem az esetlegesen megosztott linkek) tartalmára vonatkoztak. A megosztott videók és linkek alatt rejlő tartalmakat, amennyiben szükségesnek éreztük, külön elemeztük.

A Transzilván portál[5] tartalomelemzése során négy kategóriát határoztunk meg, a következő kulcsszavakkal:

- **Választási mobilizáció:** választás, levélszavazat, támogatás, rajtunk múlik, magyar kormány, szóljunk bele, április 12., szavazás, külföldi magyar, miniszter, levélcsomag, döntés;
- **Fideszes kampányüzenet:** tradíciók, ünnepek (húsvét, karácsony, március 15.), kereszténység (keresztény, hit, vallás), bevándorlás (migráció), Európai Unió (EU, Brüsszel), TISZA párt, Magyar Péter, megosztottság, magyarsághoz kapcsolódó témák;

[5] <https://www.facebook.com/transzilvanportal>

- **RMDSZ politikusok:** RMDSZ, illetve a Szövetséghez tartozó politikusok nevei (pl. Kelemen Hunor, Antal Árpád, Csoma Botond stb.)
- **TISZA:** a pártot, annak politikusait és Magyar Pétert bíráló posztok.

Az RMDSZ által folytatott online kampány tekintetében nem végeztünk teljes körű elemzést, csupán 10 olyan oldalt választottunk ki, amelyekben keresztül következtetéseket tudunk levonni az RMDSZ kampánystratégiájára. Ezek az RMDSZ központi oldalai (RMDSZ, Eurotrans Alapítvány, Kelemen Hunor), a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) oldala, más országos RMDSZ-es politikusok oldalai (Antal Árpád, Tánczos Barna) és a legerősebb helyi/regionális szereplők oldalai (Bíró Barna Botond, Péter Ferenc, RMDSZ Bihar Megye, Tamás Sándor).

Minden oldal esetén letöltöttük az elmúlt nyolc hét kihelyezett posztokat, majd kódoltuk azokat, amelyek a magyarországi választásokról szóltak. Három kategóriát hoztunk létre:

- **Választási mobilizáció:** minden olyan poszt, amelyik technikai szempontból beszélt a levélszavazatokról vagy a regisztrációról;
- **Fidesz kampányüzenet:** minden olyan poszt, amely a Fidesz üzeneteit tolmácsolja, a Fidesz-kormány eredményeiről beszél, vagy a Fidesz által is használt terminológiában – pl. nemzetegyesítés fontossága – beszél a választásokról;
- **Önálló RMDSZ:** minden olyan poszt, amely cáfolja a Fidesz RMDSZ-re gyakorolt befolyását, vagy a Szövetség és az erdélyi magyarok függetlenségét hangsúlyozza.

1.2.2. Az RMDSZ szerepe a választás lebonyolításában: tereplátogatások és választási forródrót

A választás lebonyolításával és az RMDSZ szerepével kapcsolatos monitoring-tevékenységünkre az április 12-i választást megelőző utolsó héten került sor. 2026. április 3-án 40 önkéntest képeztünk ki,

akik közül végül 35-en végeztek összesen 40 tereplátogatást, az RMDSZ által nyilvánosságra hozott (informális) szavazóhelyiségekben. Ezeket az elsősorban városi helyszíneken történő tereplátogatásokat választási forródróttal egészítettük ki, ahol – partnerünkkel, a Miközöd független erdélyi magyar YouTube-csatornával – a választási visszaélésekkel kapcsolatos bejelentéseket fogadtunk.

Az önkéntesek számára tartott felkészítőn hangsúlyoztuk, hogy megfigyelőként önkéntes munkát végeznek, ahhoz hasonlóan, ahogy jogilag önkéntes módon történik a szavazatgyűjtés is az RMDSZ, illetve az Eurotrans részéről. Az önkéntes megfigyelők bementek az informális gyűjtőpontokra, bemutatkoztak, és engedélyt kértek, hogy megfigyeljék, hogyan zajlik a szavazatbegyűjtési procedúra. A megfigyelők nyilatkozatot vittek magukkal, amellyel igazolhatták önkéntes megfigyelői mivoltukat. A képzésen hangsúlyoztuk, hogy udvariasan járjanak el, és amennyiben megtagadják tőlük a megfigyelés lehetőségét, ezt fogadják el, köszönik meg a választ, és jelentsék az esetet a koordinációs csapatnak.

Amennyiben az iroda munkatársai beleegyeztek a megfigyelésbe, minden önkéntes a következő információkat próbálta meg összegyűjteni:

(1) Van-e olyan elkülönített helyiség, ahol azok, akik az irodában töltik ki a papírokat félrevonulhatnak, hogy kitöltsék a szavazólapot?

(2) Mi történik a borítékokkal, miután átveszik az iroda munkatársai? Bekerülnek-e egy „urnába” (illetve annak látszó dobozba)? Meddig állnak a szavazatok ebben a dobozban? Milyen időközönként ürítik a dobozokat? Hogyan biztosítják a szavazatok biztonságát, amíg ezekben a dobozokban áll? Ott maradnak a szavazólapok teremben, vagy esténként kiveszik őket? Hogyan juttatják el a szavazatokat a konzulátusra? Készítenek-e jegyzőkönyvet arról, hogy hány szavazatot gyűjtöttek össze?

(3) Milyen más típusú munka folyik még az irodában? Toborzás, telefonálás, szavazólapok kivitele stb.?

Amennyiben ottlétük alatt lehetőségük volt a szavazás vagy szavazatbegyűjtés folyamatát is megfigyelni, illetve amennyiben szóba tudtak állni szavazókkal, a következő információkat is megpróbálhatták begyűjteni:

(4) Mielőtt megkapták a szavazólapot, regisztráltak-e az ügyfelek a névjegyzékbe valamikor, vagy ha nem, vettek-e részt eddig választásokon?

(5) Hogyan kapták meg a szavazólapjukat? Postán, bementek érte a konzulátusra vagy egyéb helyszínre, vagy az RMDSZ vagy más szervezet szállította ki nekik?

(6) Milyen papírokat töltenek ki? Kell-e kitöltsenek felhatalmazást, illetve gyűjti-e az RMDSZ a szavazók adatait saját maga számára is?

(7) Kell-e igazolják személyazonosságukat?

(8) Hány szavazatot hoznak be az ügyfelek? Kinek a szavazatai vannak náluk?

(9) Tesz-e bármiféle utalást az iroda munkatársa arra, hogy kire kell szavazni?

(10) Szólnak-e az ott dolgozók a szavazóknak, hogy ne mutassák meg szavazatukat, és zárják le a borítékot, mielőtt átadják? Vagy esetleg ott állnak a szavazó mellett és „aktívan monitorizálják” a teljes folyamatot? (Hangsúlyoztuk, hogy az azonosító nyilatkozat kitöltésében nyújtott segítség nem befolyásolja a választás tisztaságát, ez a kérdés kizárólag a szavazólap kitöltésére és a szavazólapot tartalmazó boríték lezárására vonatkozott).

(11) Ellenőrzik-e valahogy „felülről” az irodát? Ellátogat-e oda fontosabb RMDSZ-es politikus? Beszéltek-e telefonon az iroda munkatársai valakikkel „jelentésszerű” hangnemben?

(12) Tapasztaltak-e bármilyen más olyan tevékenységet, amely esetben felmerül annak a lehetősége, hogy a választás titkossága sérüljön?

Minden önkéntes maga választotta meg, hogy mennyi időt tartózkodik az irodában, a megfigyelés lejárta után pedig mindenki kitöltött egy online kérdőívet, amelyben rögzítette a látottakat.

A megfigyelési forródrótot a Miközöd független erdélyi magyar YouTube-csatornával közösen üzemeltettük. A két szervezet a közösségi média oldalain tett közzé felhívást, hogy a hallgatók küldjék be meglátásaikat a választás folyamatával kapcsolatban. A felhívások két szempontot hangsúlyoztak:

- Voltak-e olyanok, akik úgy kaptak szavazólapot, hogy előzetesen nem regisztráltak?
- Hogyan zajlott a levélszavazatok kiosztásának és begyűjtésének folyamata a településen, ahol élnek?

Fontos aláhúzni, hogy a monitoring-tevékenységünk, beleértve a mostani jelentést, nem helyettesíti sem a hatósági nyomozást, sem az alapos tényfeltáró újságírói munkát. Nem célunk, hogy „perdöntő” bizonyítékokkal szolgáljunk a választási visszaélések tekintetében. Egy olyan helyzetet mutatunk be, amikor a vonatkozó törvénykezés eleve egy szürke zónát teremtett, ahol a szavazási procedúra tisztasága eleve nem volt adott, és ahol a Fidesz és pártpolitikai szövetségesei, illetve a magyar állam közötti határok eleve elmosódtak. Fontos számunkra a folyamatban résztvevő személyek anonimitásának megőrzése is, különös tekintettel arra, hogy a választási folyamatban résztvevő RMDSZ hatalmi struktúrái, a Fidesszel szemben, intakt módon megmaradtak. A Szövetség felelősségének tudatosítása a Fidesz által működtetett pártállami autokrácia fenntartásában és „hatástalanításában” azonban így talán még fontosabb.

2. A VÁLASZTÁSI KAMPÁNY ERDÉLYBEN

Az aszimmetrikus 2026-os országgyűlési választási kampányban a Fidesz közvetlenül és közvetve is megcélozta az erdélyi magyarokat. Így online tartalomelemzésünk is két irányba ágazik: először az „erdélyi Megafonként” is jellemezhető Transzilván tevékenységét mutatjuk be, majd arra térünk ki, hogy az RMDSZ milyen formában és milyen üzenetekkel vett részt a Fidesz választási kampányában.

2.1. A Fidesz közvetlen jelenléte: a Transzilván szerepe az erdélyi kampányban

A Transzilván YouTube-csatornát, podcastot, portált és a hozzá kapcsolódó Facebook-oldalt 2025 áprilisában hozta létre Zsigmond Barna Pál a Fidesz erdélyi kampányfelelőse és Portik Vilmos, Marosvásárhely volt RMDSZ-es alpolgármestere. Az, hogy a Fidesz immár nem csupán politikai szövetségeseire és az általa birtokolt médiára hagyatkozott, hanem közvetlen kampánycsatornát épített ki az erdélyi magyarok fele, új iránynak számított.

A csatorna tevékenysége azonban nem tűnik kiemelkedően sikeresnek, legalábbis, ha a Facebook-oldalra összpontosító Meta Content Library-elemzésből indulunk ki: a választásokig eltelt egy év alatt a Transzilván Facebook-oldalán 1248 poszt született, amivel csupán 1,02 millió interakciót generált. A posztok túlnyomó többsége (73 százalék) videó alapú volt. Amint az 1-es ábrán látható, mind a posztok száma, mind pedig az interakció tekintetében az oldal elérése már a 2025. október–november periódusban plafonálódott, míg a választási előtti időszakban a havi 140 poszt/140 ezer interakciós átlag körül stabilizálódott.

1.ábra: A posztok és az általuk generált interakciók számának alakulása a Transzilvánon (abszolút szám)

A portál fő témái a választási mobilizáció (ami gyakran a nemzeti összetartozásra, támogatáspolitikai megvalósításokra apellált, szavazásra buzdított, vagy a szavazati jog elvételével riogatott), valamint a Fidesz általános üzeneteinek a terjesztése (bevándorló-ellenesség, kereszténység védelme, háború, zöldpolitika kritikája). Ez utóbbiakat a Transzilván erdélyi „arcokkal” erősítette fel: sok esetben az üzeneteket erdélyi politikusok mondták el. Mellettük azonban anyaországi politikusok is feltűntek. Ebben a keretben jelentek meg a TISZA Pártot és Magyar Pétert személyesen lejárató tartalmak is.[6]

[6] Példákat a Transzilvánon megjelenő posztokra a mellékletbe tettünk.

2.ábra: A választással kapcsolatos posztok és interakció témák szerinti aránya Transzilvánon (%)

Amint a 2. ábrán látható, a posztok körülbelül 28 százaléka sorolható a Fideszes kampányüzenet kategóriába, 27 százalék pedig választási mobilizációnak minősíthető. Fontos megemlíteni, hogy a két kategória között jelentős átfedés van. A TISZA Párttal aránylag keveset foglalkozott a portál, de ezek a posztok kizárólag negatív hangnemben beszéltek a kormánypárt kihívójáról. Az is látható, hogy a posztok mintegy 40 százaléka nem köthető közvetlenül a magyarországi választás kampányhoz. A kapcsolódó tartalmak változatosak, a sporttól, népi hagyományokig és kulturális tartalmakig.

Amennyiben a két választással kapcsolatos téma időbeli alakulását nézzük (3. ábra), láthatóvá válik, 2026 februárjáig a portál posztjai között a Fideszes kampányüzenetek domináltak, helyüket pedig a választást közvetlenül megelőző időszakban vették át mobilizáló posztok.

3. ábra: A Fideszes kampányüzenetet közvetítő és a választásra mobilizáló posztok számának alakulása havi bontásban a Transzilvánon (abszolút szám)

Lényeges, hogy a Transzilván nem egy RMDSZ-es platformként, hanem a Fidesz közvetlen csatornájaként indult, a választási kampány előrehaladtával azonban észrevehetővé vált az RMDSZ fokozott jelenléte, ami a két entitás közötti fokozódó összefonódásra utal. Amint a 4. ábrán látható, a 47 RMDSZ-témájú poszt nagyrésze két periódusban tömörül. Egyrészt, 2025 októberében, amikor a Transzilván élőben tudósított az RMDSZ kongresszusáról, és több RMDSZ-es politikust megszólaltatott, másrészt a kampányhajrában, a 2026 március–áprilisában, amikor az RMDSZ politikusai szintén bejártak a Transzilvánba. 2025. októberben az RMDSZ-es posztok az összes poszt 10 százalékát, a 2026. március–április periódusban pedig a 8 százalékát adták.

4. ábra: Az RMDSZ-témájú posztok megoszlása különböző periódusok között (%)

Fontos aláhúzni, hogy ezek a posztok majdnem kizárólag a választásokhoz, a támogatáspolitikához, vagy a Fidessel való speciális viszonyhoz köthetőek. A Transzilvánon megjelenő politikusok, Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere, Dávid Endre, Székelyudvarhely alpolgármestere, Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere, Kakassy Norbert, a székelyudvarhelyi RMDSZ ügyvezető elnöke, Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere, Székely István, az RMDSZ társadalomszervezésért felelős ügyvezető alelnöke és mások szinte kizárólagosan a Fidesz melletti választási mobilizációs üzeneteket fogalmazták meg.

2.2. Az RMDSZ szerepe a magyarországi választási kampányban

Az RMDSZ Orbán „tihanyi beszéde”[1] után viszonylag hamar meghozta a döntést, hogy a választásokon a Fidesz mellett fog kampányolni, döntésében pedig a végsőig kitartott. A következőkben egy vázlatos eseménynaptárt mutatunk be. Ezen keresztül felvillantjuk, hogy az RMDSZ hogyan tagolódott be a Fidesz

[7] A „Tihanyi beszédre” 2025. május 9-én került sor a román elnökválasztások második fordulója előtt, amelyben Orbán Viktor elismerően szólt George Simionról, a román szélsőjobboldali AUR párt vezetőjéről. A beszéd komoly bírálatokat kapott, egyes vélemények szerint Gyurcsány Ferenc 2006-os őszi beszédéhez hasonlítható. A beszédet megtekinthető a következő linken: <https://www.youtube.com/watch?v=UgYZTBV-SHk>

kampánystruktúrájába. Ezt követően a 10 legfontosabb RMDSZ Facebook-oldal tartalmait elemezzük, azt vizsgálva, hogy milyen kampánystratégiát követett az RMDSZ a magyarországi választások kapcsán.

2.2.1. Eseménynaptár: az RMDSZ szerepe a Fidesz választási kampányában

CPAC Hungary

Kelemen Hunor 2024. április 26-án részt vett a budapesti CPAC Hungary-n.[8] A rendezvény keretén belül az RMDSZ elnöke egy panelbeszélgetést moderált, melynek címe „Együtt erő vagyunk” volt. Beszélgetőpartnerei Forró Krisztián (Szlovákia), Brenzovics László (Kárpátalja) és Pásztor Bálint (Vajdaság) voltak. A beszélgetés alatt a résztvevők teljes ideológiai azonosulást mutattak a Fidesz irányvonalával. Kelemen „szépen csomagolta a Fidesz-narratívát”, és a beszélgetés során végig azokat a kommunikációs paneleket hangoztatta, amelyeket az Orbán Viktor (és Donald Trump) fémjelezte tábor elvárt tőle. A beszélgetés fő üzenete az volt, hogy az RMDSZ és a többi határon túli szervezet sorsközösségben és szövetségben áll a Fidesszel, hiszen csak a nemzetben gondolkodó, konzervatív politikai erők értik meg a kisebbségi közösségek helyzetét, tudják garantálni megmaradásukat és hagyományaik védelmét, szemben a „balliberális vágyálmokat” kergető fősoddorral és az Európai Unió jelenlegi – erősen kritizált – irányvonalával.

Harcosok Klubja és Digitális Polgári Körök

Több RMDSZ-es politikus csatlakozott a Fidesz által kezdeményezett digitális kampányplatformokhoz. Kereskényi Gábor, Szatmárnémeti RMDSZ-es polgármestere, áthallásos fotót posztol Orbán Viktorral a Harcosok Klubja 2025.

[8] Az eseményről a beszámolót lásd: <https://transtelex.ro/kozelet/2024/04/26/cpac-kelemen-hunor-panelbeszelgetes-osszefoglalo>

májusi megalakulása után, közvetlenül a Simion-affért követően.[9] 2025 augusztusában Korodi Attila (Csíkszereda polgármestere), Portik Vilmos (Marosvásárhely volt alpolgármestere, a Transzilván alapítója) Tamás Sándor (az RMDSZ Kovászna megyei tanácsának elnöke), valamint Talpas Botond (a Kolozs megyei RMDSZ erős embere, az MCC erdélyi vezetője) alapító tagjai lettek a Külhoni Magyarok Digitális Polgári Körnek. A DPK-t Zsigmond Barna Pál, Nacsá Lőrinc és Németh Zsolt Fideszes politikusok kezdeményezték. [10]

Lázárinfó Sepsiszentgyörgyön

A Fidesz erdélyi kampánynyitó eseménye az első és egyetlen határon túli Lázárinfó, melyre 2025. december 3-án Sepsiszentgyörgyön került sor.[11] A rendezvényen Lázár János Antal Árpáddal, Sepsiszentgyörgy polgármesterével beszélgetett, de a rendezvényen ott volt számos székelyföldi RMDSZ-es politikus. A rendezvényen Lázár bejelentette, hogy a Fidesz-kormány 4 milliárd forinttal támogatja egy sepsiszentgyörgyi kulturális központ felépítését, és ennek fejében kérte a határon túli magyarokat, hogy „tegyék meg, amit meg kell tenniük”. A rendezvényen Antal Árpád polgármester úgy fogalmazott, hogy a Fidesz győzelme az erdélyi magyarok számára létkérdés, a két párt kapcsolata pedig eddig is jó volt, és ezután is az lesz. Lázár leszögezte, hogy a Fidesz mindenben az RMDSZ-re hallgat, és „aki az RMDSZ ellensége, az a Fidesz ellenfele”. A rendezvényen a résztvevők és a politikusok azt a narratívát erősítették, hogy Orbán a béke, míg Magyar Péter a háború embere. A jelentős részben politikusokból, közszereplőkből álló közönségből többen kifejezetten azért mentek el az eseményre, hogy a Tiszával szemben segítsék a Fideszt.

Fidesz-kongresszus

A Fidesz 2026. január 10-i kongresszusán az RMDSZ látványosan népes delegációval vett részt. A kongresszuson Kelemen Hunor

[9] A poszt megtekinthető a mellékletben.

[10] A Külhoni magyarok Digitális Polgári Kör alapító tagjainak listáját lásd:

<https://dpkor.hu/dpk/kulhoni-magyarok/>

[11] <https://transtelex.ro/transtelex/2025/12/04/lazarinfo-sepsiszentgyorgy-fidesz-erdelyi-kampany>

szövetségi elnök is beszédet tartott, és kiemelte: „Orbán Viktor vezetésével Magyarország nem sodródik, hanem irányt mutat, nemcsak a magyar nemzetnek, hanem a világnak, ahogy ezt hallottuk Bibi Netanjahu-tól a spanyol párt vezetőéig. Ez a jó politika. [...] Kormányon lenni egy közös érdek, és ehhez Nektek győzni kell a választáson, és győzni fogtok. Az erdélyi magyar közösség nagy többsége támogatja ezt, rajtunk nem fog múlni. Győzzön a józan ész, győzzön a Fidesz”.

Kelemen Hunor debreceni beszéde

A következő nagy visszhangot keltő esemény Kelemen magyarországi kampányban való direkt részvétele volt. Kelemen Hunor a Fidesz április 9-i debreceni nagygyűlésére kapott meghívást, melyet el is fogadott. Erről az alábbi posztot tette közzé.

Kelemen Hunor ✓

Apr 9, 2026, 6:29 PM

Amikor hívtuk, jöttek. Most, amikor hívtak, én is ott voltam.

Határtalanul vagyunk magyarok, ezért felelősek vagyunk egymásért!

2.2.2. Az RMDSZ online kampánykommunikációja

A kampány utolsó 8 hónapjában a tíz vizsgált RMDSZ-es oldal 936 posztot tett közzé. Ennek összesen 18 százaléka szólt a magyarországi választásokról (lásd 5. ábra). Számszerűsítve a legtöbb (87) poszt a négy regionális/helyi szereplő oldalán jelent meg, amelyek az összes poszt 19 százalékát tették ki. Ezeken belül a mobilizációs és a Fidesz mellett kampányoló posztok körülbelül egyforma súllyal jelentek meg. Arányait tekintve a legtöbb választási poszt a központi RMDSZ-oldalokon jelent meg (20 százalék). Ezek túlnyomó részben mobilizációs posztok voltak.

5. ábra: A választásokról szóló posztok aránya téma és oldaltípus szerint (%)

Két olyan hét volt, amikor a magyar választások dominálták az RMDSZ kommunikációját, egyrészt a március 16–22-i, másrészt pedig a választásokat megelőző hét. Az előbbi esetében a kommunikációt a március 15-i ünnepségek, valamint a regisztráció határozták meg. A regisztráció ezen a héten zárult le, ezzel magyarázható, hogy tartalmukat tekintve a posztok fele-fele arányban oszlottak meg a mobilizációs és Fideszt támogató üzenetek között. Ezzel szemben a választásokat megelőző héten majdnem kizárólag a levélszavazásról és a nyilatkozat helyes kitöltéséről kommunikáltak az RMDSZ-es oldalak, a választási posztok kevesebb mint negyede tartalmazott explicit módon Fideszes kampányüzenetet.

6. ábra: A választásokkal foglalkozó posztok arányának alakulása heti bontásban (%)

Tartalmukat tekintve a mobilizációs posztok főleg a nyilatkozat helyes kitöltésére, a levélszavazással kapcsolatos információkra, valamint a begyűjtési pontokra vonatkoztak. A Fidesz melletti kiállítás legfontosabb hordozói a videóüzenetek voltak. Az egyik legtöbbször megosztott ilyen típusú poszt a választásokon való részvétel fontosságát hangsúlyozta,[12] azonban a részvétel mellett felhozott érvek között kizárólag olyan Fidesz-üzenetek jelentek meg, mint a magyarországi választás globális jelentősége vagy a Magyarországról jövő támogatások megtartása. Ezeket az érveket az „utca embereinek” adták a szájába a posztok készítői. Egy másik fontos kampányüzenet Orbán Viktor határon túli magyaroknak címzett videója április 8-án.[13] Ebben a miniszterelnök ráerősít a fenti üzenetekre, és a választásokat „a nemzetünk sorsáról szóló döntésnek” állítja be. A posztot az RMDSZ központi oldala mellett több fontos RMDSZ-es politikus is megosztotta.

Kelemen Hunor választási narratívája

A választást megelőző 7 hónapban Kelemen Hunor több nagyinter-

[12] <https://www.facebook.com/watch/?v=933796459519941>

[13] <https://www.facebook.com/RMDSZ/posts/pfbid02TLwnT9vqauCyiN3bMAmRrRCjsdkmaBQfnZZpPoQWgdm3Ftm43buV6zDTz5gDkqbsl>

jút adott, amelyben kitért az esemény jelentőségére. Ezek közül kettő a Transzilván portálon jelent meg (2025. október 11-én az RMDSZ kongresszus idején,[14] valamint 2026. április 2-án a választások előtt[15]), egy pedig az Erdély TV-ben 2026. április 3-án.[16] Emellett 2025. december 20-án a Transzilván portálon évértékelő interjút is adott,[17] ahol az RMDSZ helyzetét értékelte romániai és magyarországi kontextusban. Az elkövetkezőkben kísérletet teszünk rá, hogy ez alapján összefoglaljuk az RMDSZ szövetségi elnökének magyarországi választásokkal kapcsolatos diskurzusát.

Kelemen Hunor mindhárom interjúban következetesen a Fidesz melletti partnerség mellett érvelt. Hangsúlyozta, hogy a Fidesz 2010-ben paradigmaváltást hozott a nemzetpolitikában a könnyített honosítás bevezetésével, valamint a támogatások növelésével. Arról is beszélt, hogy az elmúlt időszakban a két párt közötti együttműködést az őszinteség jellemezte. Minden interjúban a választásokon való részvétel mellett érvelt.

A TISZA Párt Kelemen minden megszólalásában a Fidesz ellenpontjaként jelent meg, azonban nem mindig ugyanabban a szerepben. 2025 októberében Kelemen még a Fidesz (és a DK) által fenntartott „2004. december 5-e paradigmát” visszhangozta, ahol a Fidesz melletti voks egyben a szavazati jog védelmét szolgálja az „ellenzékkel” szemben. Kelemen felszólalt azok ellen is, akik az adófizetéshez kötnék a szavazati jogot, arra hívva fel a figyelmet, hogy történetileg Erdély jelentős szellemi és munkaerőpiaci erőforrásokkal járult hozzá Magyarország fejlődéséhez:

„...ez nem csak ennyiről szól. Ez nem arról szól, hogy ki hol fizeti az adóit. Mert én tudok olyanokat mondani, hogy Erdély az anyaországnak, Magyarországnak az elmúlt sok-sok évtizedben többet adott, mint amennyit kapott. Ha valaki akarja, ezt ki lehet számolni. És ez nem arról szól, hogy akkor követelözünk, nem követelözünk. De hány orvost, hány mérnököt, hány tanárt, hány szakembert, szakmunkást, élsportolót, művészt adtunk, aki elment

[14] <https://www.facebook.com/watch/?v=2097154401112933>

[5] <https://www.facebook.com/reel/26592205460411739>

[16] <https://www.facebook.com/kelemenhunor.rmdsz/videos/4319762761570712/>

[17] <https://www.facebook.com/transzilvanportal/videos/1829068084422281/>

Erdélyből, itt tanult, itt szerzett diplomát, és innen hiányzik. Pénzben ezt lehet mérni? Kérdezném én ezektől az uraktól. Nem lehet nyilván pénzben mérni. Lehet, de nem akarja senki pénzben mérni. Viszont a félszavazatot féltetni, és Erdélytől féltetni Magyarországot, az úgy hülyeség, ahogy van, ha szabad ilyet mondanom. Tehát nekik csak azt tudom mondani, hogy rossz úton vannak.”

2026 áprilisában a két párt közötti választás már árnyaltabban, de továbbra is dichotomikusan jelenik meg. A tétet ekkor Kelemen az elmúlt 16 év kiszámítható nemzetpolitikája, valamint az „ismeretlen” közötti választásként határozta meg. Itt a szövetségi elnök a Fidesz melletti nyílt kampányolás helyett az erdélyi magyarok (ontológiai) bizonytalanság-érzetére apellált, jelentősen növelve a változás képzelt árát.

Az interjúk egy harmadik jellemzője az, ahogy Kelemen megpróbálta a kritikus hangokat delegitimálni. Az Erdély TV-nek adott interjújában a levélszavazatok begyűjtésének tisztaságát megkérdőjelező civil hangokat „hatalmas külső erők beavatkozásként” értékelte, melyeknek nemcsak a Fidesz leváltása a céljuk, hanem az, hogy „vegyes pártot” hozzanak létre Romániában, hogy az RMDSZ-t és az általa képviselt magyar egységet is meggyengítsék:

„Egyrészt, egyértelműen látszik, hogy hatalmas erők mozdulnak meg, hogy a magyarországi választási eredményeket egy irányba mozdítsák, illetve a Fidesz leváltása felé tereljék. Másrészt az is látszik, hogy ezt a helyzetet Erdélyben ismét vannak, akik arra használják ki, hogy egy vegyes pártot összehozzanak, elindítsanak. Ennek a csírái látszanak. És hát ilyen volt, valószínűleg még lesz is, mert a történelem nem ért véget, és hasonló kezdeményezéseket még láttunk.”

3. AZ RMDSZ SZEREPE A VÁLASZTÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁBAN

Az RMDSZ a regisztrációban, a levélszavazatok címzettekhez történő eljuttatásában és azok összegyűjtésében is segédkezett. A szavazólapok címzettekhez való eljuttatása rejtve maradt, hisz elsősorban a Román Posta rossz működéséből adódott, illetve a postával való informális egyezségeken alapult, hogy a csomagok sok esetben helyi RMDSZ politikusoknál (polgármester, alpolgármester) landoltak. A levélszavazással kapcsolatos feladatokat az RMDSZ közszolgálatként állította be, és gyakran tett úgy, mintha semleges félként, kizárólag technikai szempontból közelítene a kérdéshez. A szavazatkiosztás és (be)gyűjtés melletti fő érv az volt, hogy a román posta nem alkalmas arra, hogy a szavazatokat eljuttassa a Nemzeti Választási Irodához, a „biztonságos” célba juttatás érdekében a legjobb, ha minden választó az RMDSZ-re bízta szavazatát. Az elkövetkezőkben ezt a folyamatot mutatjuk be, és bizonyítékokkal támasztjuk alá, hogy a rendszernek nemcsak, hogy voltak gyenge pontjai, hanem törvénytörően vezetett választási visszaélésekhez.

3.1. REGISZTRÁCIÓ

A választási regisztrációra az RMDSZ külön irodákat működtetett az erdélyi városokban. Ezek az irodák papíron regisztrálták az érdekelteket, annak ellenére, hogy a közvetlen online regisztráció kézenfekvő lett volna. Az RMDSZ munkatársai a regisztrációt telefonhívásokkal is támogatták, amelyek során több esetben úgy tájékoztattak, hogy a közvetlen/személyes online regisztráció nem lehetséges, az érintettek csak az RMDSZ/Eurotransz közvetítésével kerülhetnek be a regiszterbe. A regisztrációs íveket az RMDSZ a konzulátusokhoz juttatta el.

Habár a helyszíni online regisztráció gyorsabb és hatékonyabb lett volna, a papíron való regisztráció lehetőséget nyújtott az RMDSZ-nek az adatbázis-építésre. A regisztráló állampolgároknak a regisztrációs ív mellett egy felhatalmazást is ki kellett tölteniük, amelyben felhatalmazták az RMDSZ-t, hogy eljárjon a nevükben. Az űrlapon azt is be lehetett ikszelni, hogy az RMDSZ tárolhatja és felhasználhatja a kérelmező adatait. Többszörösen és több helyszínen megismételt kísérleteink alapján ezt az opciót az RMDSZ (Eurotrans) munkatársai automatikusan ajánlották, és csak abban az esetben nem ikszelték, ha az érintettek erre vonatkozóan külön kérést fogalmaztak meg. Így lényegében az RMDSZ magyar közpénzből fejlesztette a saját párt-adatbázisát. A falvakban ráadásul a legkülönbözőbb meglévő hálózatokat és csatornákat használták a regisztrációra. Nagy port kavart Parajd esete, ahol helyi tanácsosok a bányakatasztrófa idején létrehozott WhatsApp csoportot használták a regisztrációs kampány népszerűsítésére.[18]

3.2. SZAVAZATGYŰJTÉS

A választások lebonyolítására vonatkozó (2013. évi XXXVI.) törvény 2018-as módosítása kimondja, hogy a külképviselőre és a magyarországi egyéni választókerületekbe a levélszavazási irat eljuttatható bármilyen – meghatalmazással nem rendelkező – személyen keresztül. Ennek egyik rendszerszintű következménye, hogy radikálisan módosult a levélszavazatok leadásának mikéntje, hiszen a beérkezett 356 332 levélszavazatból mindössze 51 337 (14,4 százalék) érkezett ténylegesen levélben, a többi szavazat túlnyomórészt külképviselőken (83,1 százalék), vagy OEVK-székhelyeken (2,5 százalék) került leadásra.

Erdélyi szempontból a változás lehetőséget biztosított arra, hogy az RMDSZ törvényes, de ugyanakkor teljesen leszabályozatlan keretek között segítsen a szavazatok begyűjtésében. Így az RMDSZ „szavazatgyűjtő pontokat” létesített minden városban, ahová az emberek behozhatták a szavazólapjukat. Itt segítettek a nyilatkozat kitöltésben, illetve összegyűjtötték a szavazatokat, melyeket

[18] <https://transtelex.ro/transtelex/2026/02/06/parajd-whatsapp-csoport-regisztracio-valasztasok-2026>

eljuttattak a konzulátusra, vagy a választás napján valamelyik határmenti OEVK-ba. Falvakban a helyi politikusok szervezték meg a szavazatgyűjtést és segédkeztek a nyilatkozat kitöltésében. A fentiek mellett az RMDSZ egyezséget kötött az egyházakkal is. Sepsiszentgyörgyön több olyan gyűjtőpont működött, amelynek az egyházak adtak helyszínt. Emellett, a különböző egyházak lelkipásztorait az RMDSZ rendszeresen kereste olyan üzenetekkel, amelyben jelezték, hogy a begyűjtött szavazatokat átveszik tőlük. [19]

A szavazatbegyűjtő pontok látszólag úgy működtek, mintha ténylegesen szavazóközetek lennének. Majdnem mindegyik helyen volt egy urnának látszó doboz (általában nemzeti színű szalaggal leragasztva), a szavazatokat riasztóval védett helyen tárolták, a dobozokat rendszeresen ürítették, a szavazatokat elvitték a konzulátusra. A látszat ellenére azonban a rendszer áttekinthetőségét nem tudták biztosítani, a választási megfigyelés során pedig több problémát és visszaélést tapasztaltunk. A következőkben felsoroljuk a szavazatgyűjtés folyamatában észlelt problémákat és visszaéléseket. A problémalistát a forróvonalon kapott információk, valamint a megfigyelés alatt tapasztaltak alapján állítottuk össze.

A falvakban zajló szavazatgyűjtésről kapott információk:[20]

1.) A falvak egy jelentős részében a posta az RMDSZ-es polgármesternek vagy alpolgármesternek adta át a levélcsomagokat, akik megszervezték a borítékok kiszállítását és begyűjtését. Jól dokumentált eseteink Györgyfalva (Kolozs megye), Bors (Bihar megye) és Gajcsána (Bákó megye), a jelenség azonban széles körben elterjedt volt.

2.) Egyes településeken közös szavazatkitöltő eseményeket szerveztek, ahol a szavazók helyett előre kitöltötték a nyilatkozatokat. Bizonyított szavazatkitöltő események voltak a Bihar megyei Örvénden, a Kolozs megyei Györgyfalván.

[19] <https://hang.hu/hataron-tul/uzenetekkel-bombazza-az-rmdsz-a-papokat-erdelyben-hogy-gyujtsek-a-levelszavazatokat-187039>

[20] A Facebook-ról összegyűjtött bizonyítékokat a Mellékletben tesszük közzé.

3.) Több településről érkezett olyan bejelentés, hogy előre kitöltötték a nyilatkozatokat és behívták az embereket a polgármesteri hivatalokba szavazni. Ezeken a településeken a helyi politikusok jelentős nyomást helyeztek a választókra, ami a részvétel és a Fideszre való voksolás irányába hatott. A Kovászna megyei Esztelnek községben: *„a fülke biztosítva volt, de nem engedték, hogy egyedül bemenjél vagy még a terembe érkezés után a kezünkbe adták a papírt. Az unokatestvéremnél úgy túrték, hogy csak a Fidesz látszódott. Ezen kívül pedig nézték, hogy kire szavazol és esélyt se adtak senkinek, hogy ne a Fideszre szavazz[on], több esetben is mondták, illetve úgy fordították, hogy csak a Fidesz legyen elől.”*

4.) Ennél is súlyosabb esetek, amikor a szavazólap is előre ki volt töltve, mint például a szintén Kovászna megyei Kézdiszentléleken: *„Édesanyámat hívta a szomszéd, aki a polgármesterrel jó viszonyt ápol, hogy a »polgi« üzeni, hogy menjen el a hivatalhoz a lakcímkártyával szavazni, semmit nem kell tегyen, mindent elintéznek ők (milyen kedvesek). Ki is volt töltve minden. Az ott dolgozó nő meg is kérdezte édesanyámat ironikusan, hogy „Fidesz, ugye?”. Nevetve. De anyukám beszámolója szerint már be volt húzva az X a Fideszre. Tehát értelmetlen volt a kérdés”. A Szatmár megyei Vámfaluban „az RMDSZ-es alpolgármesternél voltak a szavazólapok. Ő pedig felhívta/ráírt a falu embereire, hogy küldjenek egy képet az okmányokról, amiről ő kitölti a nyomtatványt, senkinek ne kelljen fáradjon. Voltak persze olyanok, akik megköszönték és elkérték a szavazólapot. De a többség nem.”*

Városi gyűjtőpontokon tapasztalt rendellenességek:

5.) Sok helyen nem volt elkülönített helyiség (Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda), ahol az emberek szavazhattak volna. Volt olyan helyszín is, ahol más tevékenység is folyt (pl. a „szavazóhelyiség” egy kávéházban volt berendezve).

6.) Egyes helyszíneken a szavazásra kijelölt helyen ki voltak téve olyan politikai tartalmú kiadványok, amelyekben megjelent Orbán Viktor és a Fidesz.

7.) Rendszeres volt az, hogy egy ember több szavazatot hozott be, de az is előfordult, hogy valaki helyben leszavazott a családtagjai és ismerősei helyett.

8.) Személyigazolványt általában senkitől sem kértek.

9.) Egyes helyszíneken nem őrizték a szavazatokat, ezeket egy nyitott dobozba kellett beletenni, melyhez több személynek is volt hozzáférése.

Egyéb esetek és megjegyzések:

10.) A választási mobilizációs folyamat alatt az RMDSZ több településen door-to-door tevékenységet folytatott, ahol egy konzultáció keretén belül kérdezett rá az embereknél, hogy szeretnének-e szavazni. A magyar választásra vonatkozó kérdések mellett az RMDSZ azt is vizsgálta, hogy elégedettek-e az emberek a kormányzati szerepével és támogatják-e a kormányzati szerepvállalás folytatását.

4. ÖSSZEFOGLALÓ

Az RMDSZ magyarországi országgyűlési választáson való szerepvállalását a politikai kampányban és a választási procedúrában való egyidejű részvétel tette visszássá és elfogadhatatlanná. Hogy ezt bemutassuk, jelentésünk első része átfogóan elemezte az RMDSZ részvételét a Fidesz erdélyi választási kampányában. Amint láthattuk, az RMDSZ nem csupán semleges ügyintézőként, hanem a kormánypárt kampánystruktúráiba szervesen integrálódva vett részt a mozgósításban. Ez a gyakorlatban az újonnan létrehozott Transzilván portállal való stratégiai összefonódásban, a Fidesz által indított digitális platformokhoz (pl. Külhoni Magyarok Digitális Polgári Köre) való csatlakozásban, valamint a magyarországi és erdélyi kampányrendezvényeken (például a sepsiszentgyörgyi Lázárfőn vagy a debreceni Fidesz-nagygyűlésen) való személyes jelenlétben nyilvánult meg.

Ugyanakkor, az RMDSZ vezető politikusai élükön Kelemen Hunorral saját online felületeiken is kihangosították a Fidesz központi üzeneteit, melyek váltották egymást a levélszavazatok begyűjtéséről szóló technikai üzenetekkel. Megállapítható, hogy az RMDSZ tudatosan a Fidesz győzelméhez kötötte az erdélyi magyarság megmaradását, a két párt közötti értékközösséget téve a mozgósítás alapjává. Kelemen Hunor és a pártvezetés narratívájában a választás egy olyan küzdelemként jelent meg, ahol az elmúlt 16 év kiszámítható nemzetpolitikája és a kihívó által generált bizonytalanság, „ismeretlen terep” között kellett választani.

Az aktív, Fidesz melletti nyílt kampánytevékenységen túl azonban az RMDSZ felvállalta a magyarországi választások erdélyi lebonyolításának operatív és logisztikai irányítását is. Bár a párt a regisztrációt és a levélszavazatok begyűjtését a lakosságnak nyújtott semleges, „technikai közszolgáltatásként” kommunikálta, láthattuk, hogy a folyamat valójában a Fidesz és az RMDSZ szervezeti és politikai érdekekeit szolgálta. A hatékonyabb online

regisztráció helyett az RMDSZ tudatosan a papíralapú ügyintézés szorgalmazta, ami a kötelező meghatalmazások révén kiterjedt adatbázis-építést tett lehetővé. Emellett a magyar választási törvény 2018-as, a szavazatok meghatalmazás nélküli leadását engedélyező módosítását kihasználva a Szövetség, a magyar adófizetők pénzén, egy teljes begyűjtőhálózatot hozott létre, amelybe a polgármestereken és helyi tisztségviselőkön túl az egyházakat is megpróbálta integrálni.

Az RMDSZ jelentős összegeket kapott a választás lebonyolítására, és, úgy tűnik, ez a logisztikai gépezet a gyakorlatban a korábban tárgyalt kampányeszközökkel való politikai mozgósítás fizikai meghosszabbításaként működött, amely ráadásul rendszerszintű visszaélésekkel és a transzparencia súlyos hiányával párosult. Megfigyeléseink és a jelentések olyan kirívó eseteket dokumentáltak, ahol a román posta egyenesen az RMDSZ-es elöljáróknak adta át a szavazólapokat. Ez több szempontból is problémás. Egyrészt, az RMDSZ nem számolt el azzal, hogy mi történt azokkal a szavazólapokkal, amelyek már nem élő személyek nevére voltak kiállítva, vagy azokéival, akik nem tartózkodtak otthon ebben a periódusban. Másrészt pedig, mivel az RMDSZ helyi emberei hordták ki és gyűjtötték a szavazólapokat, ez elkerülhetetlenül nyomásgyakorlásként hatott a bizonytalanokra vagy azokra, akik nem szerettek volna élni szavazati jogukkal.

Hasonló típusú visszaéléseket tapasztalhattunk a szavazatok begyűjtése esetében is. A begyűjtőpontokon több esetben Fideszhez köthető kampányanyagok voltak kihelyezve, több helyen közös szavazóeseményeken előre kitöltötték a nyilatkozatokat és esetenként a szavazólapokat is a választók helyett. Emellett, a személyazonosítás teljes hiánya, az őrizetlen urnák, valamint a mások (családtagok, ismerősök) helyett leadott tömeges szavazatok tolerálása egyértelműen azt mutatja, hogy az RMDSZ által kiépített rendszer kompromittálta a választások titkosságát és demokratikus integritását Erdélyben.

A fentiek értelmében világos, hogy a levélszavazás rendszere ebben

a formában nem folytatható. Ennek megváltoztatása mind a magyarországi, mind pedig az erdélyi magyar társadalomnak érdeke. A beavatkozás véleményünk szerint három szinten kell megvalósuljon:

- **Regisztráció:** a rendszer jelen formában nem tud mit kezdeni az elhunyt vagy lakhelyet váltó szavazókkal. Fontos lenne a regisztráció újragondolása és minden választás előtti megújítása vagy teljes kivezetése.
- **A szavazatok „begyűjtése” és pártirodáiban történő leadása:** kiemelten fontos lenne a szavazatgyűjtés törvényi tiltása és a levélszavazati rendszer teljes újragondolása. A pártok általi begyűjtési rendszer teljes megszüntetése mellett az online szavazás bevezetése vagy a magyar állam által kontrollált szavazóhelyiségek felállítása jöhet szóba. Habár a rendszer újragondolása a magyar kormány döntése, fontos, hogy olyan procedúra alakuljon ki, amely mind a magyarországi választók, mind pedig a kisebbségi magyar közösségek szempontjából elfogadható.

Zárszóként érdemes megemlíteni, hogy milyen kommunikációs stratégiát választott az RMDSZ a választások után. A TISZA Párt választási győzelmét követően az RMDSZ kénytelen volt magyarázatot adni kampányban betöltött szerepére. Magyarázatában az erdélyi magyarokra hárította a felelősséget. Székely István, az RMDSZ társadalomszervezésért felelős alelnöke például a Fidesz melletti kiállásukat már a választás utáni napon azzal magyarázta,[21] hogy mivel választóik Fidesz-szavazók, a romániai választások miatt nem engedhetik meg maguknak, hogy egy ilyen megosztó kampányban ne igazodjanak hozzájuk. Ez az érvelés azonban fölöttébb problémás, mert egy a kampány utolsó hetében készített felmérés arra mutat rá, hogy az erdélyi magyarok mindössze 31%-a Fidesz-szavazó, a többiek vagy nem akartak részt venni a választásokon, vagy nem magyar állampolgárok. Továbbá a felmérésből az is kiderül, hogy a 18-34 éves korosztályban, a felsőfokú végzettségűek, valamint a felsőfokú végzettséggel

[21]

<https://www.facebook.com/szekely.istvan.94/posts/pfbid0sZw9hhVaVJheTHez72kpszBCRYnIP27yWnJJmraUBZWMzj8JX4AyagdNFaD1BFbBI>

rendelkezők körében a Tisza támogatottsága meghaladja a 25%-ot. [22] Ráadásul az RMDSZ-t semmi nem kényszerítette arra, hogy párhuzamosan folytasson a Fidesz melletti kampánytevékenységet és működjön mintegy a magyar állam meghosszabbításaként a levélzavazás lebonyolításában.

5. MELLÉKLET

Példák a Transzilván posztjaira:

[22] <https://drive.google.com/file/d/1MYOYr1ArPEY5qyQg77LG7W2ivqYCKZ7K/view?usp=sharing>

Transzilván
Mar 2, 2026, 4:00 PM

Fontos az erdélyi magyarok életében, hogy Románia és Magyarország között jó kapcsolat legyen. 🇷🇴🇭🇺 Erről is beszélt Szijjártó Péter, Magyarország külügyminisztere. 🗣️

Teljes podcast az első kommentben! 🎧

#Transzilván #Erdély #Székelyföld #Nemzetpolitika #Határontúliai
[See less](#)

Transzilván
Dec 11, 2025, 3:19 PM

Idén Európa szívében olyan Betlehem került a főtérre, amely több kérdést vet fel, mint amennyit megválaszol. 🤔🎄 Nem csak a formája, a jelentése is eltávolodott attól, amit közösen ünnepelni szoktunk. ✨

Szerintetek hol ér véget a modernizáció, és kezd kiüresíteni a hagyományt? 🤔

#Transzilván #Brüsszel #Karácsony #Betlehem [See less](#)

Kereskényi Gábor áthallásos üzenete a Harcosok Klubja kapcsán:

Kereskényi Gábor is at Pancho Aréna.
May 22, 2025 · Felcsút, Hungary · 🌐

Harcosok Klubja 🇷🇴🇭🇺

A Külhoni magyarok Digitális Polgári Kör alapító tagjai:

A Digitális Polgári Kör alapítói

A magyar miniszterelnök összefogott a civil világgal, hogy létrehozzon egy új digitális polgári erőt.

Zsigmond Barna Pál

politikus, Újpest

Nacsa Lőrinc

politikus, Budapest

Németh Zsolt

politikus, Budapest

Szatmáry Kristóf

képviselő, Budapest

Booskor Andrea

politikus, Beregszász

Jankovics Róbert

politikus, Záhgráb

Gúbik László

politikus, Pozsony

Fremond Árpád

politikus, Szabadka

Pásztor Bálint

politikus, Szabadka

Juhász Bálint

politikus, Kishegyes

Molnos Zoltán

festőművész, Székelyudvarhely

Diószegi László

sportvezető, Sepsiszentgyörgy

Miklós Edit

sportoló, Csíkszereda

Zakariás Zoltán

politikus, Székelyudvarhely

Becze István

politikus, Csíkszereda

Tamás Sándor

politikus, Kézdivásárhely

Mátis Jenő

Közgazdász, Kolozsvár

Gergely Balázs

közösségszervező

Korodi Attila

polgármester, Csíkszereda

Talpas Botond

közösségszervező, Kolozsvár

Portik Vilmos

médiaszakember,
Marosvásárhely

Facebookon megjelenő szavazatkiosztásról vagy szavazatbegyűjtésről szóló posztok:

Soós Sándor
Admin All-star contributor · March 28 at 2:33 PM · 🌐

Megérkeztek a levélszavazatok Györgyfalvára 🇳🇪
A mai nap folyamán kézbesítésre kerülnek.

A nyilatkozat kitöltése a laccímkértya adatai alapján történik.

- 📍 **Begyűjtés és konzulátusra történő eljuttatás a Kultúrházban:**

- 🕒 március 29. (vasárnap) 13:00–15:00
- 🕒 március 31. (kedd) 18:00–20:00

A helyszínen segítséget nyújtunk az azonosító nyilatkozat kitöltésében is.

- ! **Kérjük, hozzák magukkal a laccímkértájukat.**

Örvénd Urvind
March 23 · 🌐

TISZTELT ÖRVÉNDIEK, FIGYELEM FIGYELEM !

Jelen állás szerint már a mai nap folyamán kiosztásra kerülnek a levélszavazatok az április 12-ei magyarországi parlamenti választásokra.

Arra kérünk mindenkit, hogy ne töltsék ki, mert négy éve is ezrével voltak olyan levélszavazatok, melyek helytelenül voltak kitöltve.

Éppen ezért **CSÜTÖRTÖKÖN**, délután 6 órától mindenkit várunk a kultúrházba, ahol segítünk mindenkinek kitölteni a levélszavazatokat.

Természetesen ez nem kötelező felhívás. Aki akarja, kitöltheti és intézheti személyesen is, fennáll ez a lehetőség. Azonban a mi ajánlatunk egyszerűbb, biztonságosabb és egybegyűjtjük ezáltal a szavazatokat, amiket átviszünk majd Magyarországra.

Ossza meg mindenki ezt a bejegyzést és jöjjenek el csütörtökön.

Hajrá magyarok !

